

YANGI O‘ZBEKISTONDA BOSHQARUV TIZIMINING “MERITOKRATIYA” TAMOYILIGA ASOSLANGAN QAYTA QURILISHI

Elyorbek Axadjon o‘g‘li Otajonov

Tayanch doktorant

Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2020-2024-yillarda davlat xizmatiga kadrlarni ochiq mustaqil tanlov asosida saralash va lavozimlarga tayinlash tizimi yo‘lga qo‘yilgani, “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonun qabul qilingani hamda boshqaruv apparatini optimallashtirish va raqamlashtirishga oid muhim o‘zgarishlar amalga oshirilgani tahlil qilindi. Ushbu islohotlar natijasida davlat boshqaruvining samaradorligi va shaffofligi oshgani, kadrlarni tanlash va lavozimlarga qo‘yish jarayonlarida subyektiv omillar sezilarli kamaygani qayd etildi. Natijalar tahlili asosida Yangi O‘zbekiston boshqaruv tizimida meritokratiya tamoyilining izchil joriy etilishi jamiyatda adolat va shaffoflik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilishi xulosa qilindi. Tadqiqot ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda ilk bor mazkur davrda davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlar meritokratiya nuqtai nazaridan kompleks o‘rganilib, ularning natijadorligiga ilmiy baho berilgan.

Kalit so‘zlar: Meritokratiya, islohot, boshqaruv, kadrlar, shaffoflik, samaradorlik, strategiya, Kadrlar siyosati, “Harakatlar strategiyasi”, “O‘zbekiston - 2030”.

RESTRUCTURING THE GOVERNMENT SYSTEM IN NEW UZBEKISTAN BASED ON THE PRINCIPLE OF “MERITOCRACY”

Elyorbek Akhajan oglu Otadzhonov

Ph.D. student

Institute for the Study of Youth Issues and Training of Promising Personnel.

Annotation. This article analyzes the formation of a system for selecting and appointing personnel to civil service positions based on open, independent competition from 2020 to 2024, the adoption of the Law on Civil Service, and the implementation of important changes related to the optimization and digitalization of the administrative apparatus. As a result of these reforms, there has been an increase in the efficiency and transparency of public administration, as well as a significant reduction in subjective factors in the selection and appointment processes. Based on the analysis of the results obtained, it was concluded that the consistent implementation

of the principle of meritocracy in New Uzbekistan's management system will serve to strengthen the principles of fairness and transparency in society. The scientific novelty of the study lies in the fact that, for the first time, reforms in the system of public administration during the period under review have been comprehensively studied from the perspective of meritocracy, and a scientific assessment of their effectiveness has been provided.

Keywords: *Meritocracy, reform, management, personnel, transparency, effectiveness, strategy, personnel policy, ‘Action Strategy’, ‘Uzbekistan – 2030’.*

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «МЕРИТОКРАТИИ»

Эльёрбек Ахаджон оглы Атаджанов

Базовый докторант

Институт по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров.

Аннотация. *В данной статье анализируется формирование системы отбора и назначения кадров на должности государственной службы на основе открытого независимого конкурса в 2020–2024 годах, принятие Закона «О государственной гражданской службе» и реализация важных изменений, связанных с оптимизацией и цифровизацией административного аппарата. В результате этих реформ отмечено повышение эффективности и прозрачности государственного управления, а также значительное снижение субъективных факторов в процессах отбора и назначения кадров. На основе анализа полученных результатов сделан вывод о том, что последовательное внедрение принципа меритократии в систему управления Нового Узбекистана будет служить укреплению принципов справедливости и прозрачности в обществе. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые реформы в системе государственного управления в рассматриваемый период комплексно изучены с позиции меритократии и дана научная оценка их эффективности.*

Ключевые слова: *Меритократия, реформа, управление, кадры, прозрачность, эффективность, стратегия, Кадровая политика, «Стратегия действий», «Узбекистан – 2030».*

KIRISH

2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi sohasida tub o‘zgarishlar amalga oshirildi. Bu jarayon Prezident Shavkat Mirziyoyev www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.17209139

rahbarligida boshlangan ma’muriy islohotlarning ajralmas qismi bo‘lib, asosiy e’tibor kadrlar siyosatini modernizatsiya qilish va boshqaruv tizimiga meritokratiya tamoyilini chuqur tatbiq etishga qaratildi. Meritokratiya, ya’ni malaka, bilim, tajriba va yutuqlarga asoslangan adolatli tanlov tizimi, zamonaviy demokratik boshqaruvning ustuvor tamoyillaridan biri sifatida tan olinadi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan islohotlar asosida 2021-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonuni kuchga kirdi [1]. Ushbu hujjat davlat xizmatiga qabul qilishda shaffoflik, raqobatbardoshlik va kasbiy salohiyatga asoslangan tanlov mexanizmlarini qonuniy mustahkamlab berdi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” konsepsiyasida shunday ta’kidlaydi: “Davlat xizmatiga eng munosib, bilimli va xalq dardi bilan yashaydigan, vatanparvar kadrlarni olib kirish bizning eng asosiy vazifamiz bo‘lishi kerak. Har bir lavozimga o‘z sohasining yetuk mutaxassisi keladigan tizimni yaratmasak, islohotlardan samara kutish - bekor gap”[2].

Meritokratiya asosida faoliyat yurituvchi yangi davlat xizmati modelida ochiq tanlov, test sinovlari, kasbiy suhbatlar va malaka toifalariga asoslangan baholash tizimi shakllantirildi. Bu esa, bir tomondan, davlat apparatini samarali va malakali kadrlarga asoslangan boshqaruv tizimiga aylantirishga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, yoshlar, xotin-qizlar, hududlardagi iqtidor egalari uchun ham adolatli raqobat muhitini yaratdi.

ASOSIY QISM.

2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi sohasida tubdan sifat jihatidan yangilanishlar davrini boshdan kechirdi. Bu islohotlarning markazida fuqarolar manfaatlarini ustuvor qo‘yuvchi, samarali, adolatli va zamonaviy boshqaruv tizimini shakllantirish turdi. Ayniqsa, meritokratiya tamoyillarining joriy etilishi - kadrlar siyosatini kasbiylik, adolat va shaffoflik mezonlariga asoslash orqali davlatning institutsional salohiyatini oshirishda hal

qiluvchi omil bo‘lib xizmat qildi. Mutaxassislar ushbu yo‘nalishni O‘zbekistonning barqaror va demokratik taraqqiyoti uchun muhim zamin sifatida e’tirof etmoqda.

Xususan, Davron Bekchanov 2021-yilda Yevropada nashr etilgan ilmiy maqolasida shunday fikr bildiradi: “Meritokratiya davlat boshqaruvida sifat ko‘rsatkichlarini belgilovchi mezonlardan biridir. O‘zbekistonda 2017-yildan boshlab “davlat xalq uchun xizmat qiladi” degan tamoyil asosida, davlat xizmatini professional, shaffof va natijador tizimga aylantirish strategik vazifaga aylantirildi” [3]. Bekchanov ta’kidlaganidek, davlat xizmatini zamonaviylashtirishda quyidagi yo‘nalishlar asosiy ustuvorlik sifatida belgilandi:

- **Meritokratiya prinsiplarini joriy etish** - bu orqali lavozimlarga tayinlashda shaxsning bilim, malaka, tajriba va xizmatlari asosiy mezon sifatida qaralmoqda;
- **Davlat xizmatiga ochiq tanlov asosida qabul qilish** - bu esa tanish-bilishchilik, korrupsiya va boshqa ta’sirlarni kamaytirishda muhim vositaga aylandi;
- **Kadrlar salohiyatini oshirish va ularni doimiy rivojlantirish** - davlat xizmatchilarini qayta tayyorlash va ularning kasbiy darajasini baholash tizimi ishlab chiqildi;
- **Professionallikni oshirish va hisobdorlikni kuchaytirish** - faoliyat samaradorligiga asoslangan monitoring va rag‘batlantirish tizimi yaratildi.

Yana bir ekspert B.Rajabov fikriga ko‘ra O‘zbekistonda ma’muriy islohotlardan kutilayotgan natijalar xususida to‘xtalib, davlat xizmatiga meritokratiya tamoyili asosida kadrlar saralash va “Davlat xizmati to‘g‘risida” qonunni qabul qilish eng ustuvor vazifalardan bo‘lishini ta’kidlagan. Raqobatga asoslangan kadr tanlash joriy etilsa, davlat xizmatida malaka va kompetensiya birinchi o‘ringa chiqadi va bu iqtisodiy islohotlarni ham jadallashtiradi.

Ekspertlar fikricha, 2020-2024-yillarda O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini zamonaviylashtirish va samaradorligini oshirish yo‘lida muhim qadamlar qo‘yildi. Meritokratiya tamoyilini to‘laqonli qaror toptirish uchun esa nafaqat qonunchilik bazasi, balki boshqaruv madaniyatini ham o‘zgartirish, jamiyatda tanlov

va adolat ustuvor qadriyat bo‘lishi lozimligi ilmiy-tahliliy manbalarda takror ta’kidlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev, o‘z nutq va chiqishlarida boshqaruv tizimini “Yangi O‘zbekiston” maqsadlariga muvofiq qayta qurishda meritokratiya va halollik tamoyillariga tayanishini bir necha bor qayd etdilar. 2020-yil 31-avgust kuni mustaqillik bayramiga bag‘ishlangan tantanadagi nutqida Prezident Mirziyoyev Jamiyatimizning barcha jabhalarida, eng avvalo, davlat boshqaruvida Uchinchi Renessans poydevorini yaratish zarur. Bu xalqning davlatga emas, davlatning xalqqa xizmat qiladigan tizimini barpo etish zarurligini aytib, davlat organlari faoliyatini tubdan yaxshilashga chaqirdi. Taraqqiyot strategiyasi markazi direktori E.Tulyakov davlat rahbarining nutqini tahlil qilib “Mazkur chaqiriq ortida birinchi galda xalqni rozi qilish, odamlarga bevosita xizmat qilish bosh vazifa ekanini ta’kidladi: “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak”, degan tamoyilni konstitutsiyaviy darajada mustahkamlash taklifini ilgari surdi [4].

2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilishda asosiy e’tibor meritokratiya tamoyiliga asoslangan kadrlar siyosatini shakllantirishga qaratildi. Bu jarayon “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot konsepsiyasining uzviy tarkibiy qismi bo‘lib, boshqaruv jarayonlarini demokratlashtirish, institutsional samaradorlikni oshirish va fuqaroga xizmat qiluvchi davlatni barpo etish yo‘lida strategik yo‘nalishga aylandi. Davlat rahbari tomonidan 2019-yil 3-oktabr sanasida “Kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [5]. farmon imzolandi. Ushbu farmon davlat xizmatini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgiladi hamda Yangi O‘zbekistonda boshqaruv tizimini isloh qilishda dastlabki qadamlardan biri bo‘ldi. Bu farmon asosida davlat boshqaruvida quyidagi muhim islohotlar amalga oshirildi. Dastlab eng munosib kadrlarni tanlash tizimi joriy qilindi. Endilikda kadrlar davlat xizmatiga faqat ochiq va mustaqil tanlov asosida qabul qilinadi.

Tahlilchi B.Tursunov bu jarayonni “Davlat xizmatiga qabul qilishda shaffoflik va kompetensiyalarga asoslangan baholash mezonlarining mustahkamlanishi” deb ataydi [6]. Islohotlarda keyingi e’tibor doimiy malaka oshirish tizimiga qaratilib,

prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi va Mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan hamkorlikda doimiy kurslar, sertifikatlash tizimi joriy etildi. Professor G.G’aniyevning fikriga ko‘ra, “Davlat xizmatchilarining uzluksiz o‘qitilishi davlat xizmatining sifat ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi” [7].

2020-yil avgust oyiga kelib “vacancy.argos.uz” - bo‘sh ish o‘rinlarining Yagona ochiq portali ishga tushirildi. Kadrlar tanlov jarayonini meritokratiya, shaffoflik va raqamli texnologiyalar asosida qayta qurish maqsadida joriy etilgan “vacancy.argos.uz” – bo‘sh ish o‘rinlarining Yagona ochiq portali davlat xizmatini modernizatsiya qilishdagi muhim bosqich sifatida baholanmoqda. Portalning asosiy vazifasi - barcha davlat organlari, idoralar va mahalliy hokimliklardagi vakant lavozimlar bo‘yicha ma’lumotlarni markazlashtirilgan yagona platformaga joylashtirish, tanlov e’lon qilish, ariza qabul qilish va baholash bosqichlarini raqamli muhitda, bir xil mezonlar asosida amalga oshirishdan iboratdir. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan yaratilgan ushbu onlayn platforma barcha vazirlik, idora va mahalliy hokimliklardagi vakant lavozimlarni bir joyga jamlab, ular bo‘yicha ochiq tanlov e’lon qilish va ariza topshirish imkonini berdi.

2020-2022 yillarda ushbu portalga 78 ta davlat organi va 208 ta tuman va shahar hokimligi ulandi, ular orqali 105 mingdan ortiq tanlov e’lon qilindi. Natijada 1,3 milliondan ziyod nomzod onlayn tanlovlarda qatnashib, shulardan 45 ming nafari tanlov g‘olibi sifatida davlat xizmatiga qabul qilindi. Portal orqali ariza topshirish butunlay elektron ko‘rinishda joriy qilingan bo‘lib, nomzodlar o‘z uyidan turib 3 tagacha vakant lavozimga bir vaqtning o‘zida onlayn hujjat topshirishi mumkin bo‘ldi. Tanlov bosqichlari shaffofligini ta’minlash maqsadida har bir bosqich natijasi nomzodning shaxsiy kabinetiga avtomatik xabar qilindi, test sinovlari Agentlik tomonidan markazlashtirilgan tartibda o‘tkazildi, yakuniy suhbat jarayonida Agentlik vakili kuzatuvchi bo‘lib ishtirok etib, jarayon ochiqligini ta’minladi. Shu tariqa, qog‘ozbozlik kamayib, inson omili minimal darajaga tushirildi. “Vacancy.argos.uz” platformasining yaratilishi va faoliyati O‘zbekistonda meritokratiyaga asoslangan davlat xizmatining institutsional shakllanishida burilish nuqtasi bo‘ldi. Bu tizim orqali

nafaqat nomzodlar uchun adolatli muhit, balki davlat uchun ham kasbiy, halol, zamonaviy boshqaruv kadrlari zaxirasi yaratilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruv tizimida chuqur strukturaviy islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri - markaziy ijro hokimiyati organlarini optimallashtirish, ularning soni va funksional yuklamasini maqbullashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishdan iboratdir. Xususan, 2022-yil dekabr oyida qabul qilingan va 2023-yil 1-yanvardan kuchga kirgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asosida vazirliklar soni 61 tadan 28 taga qisqartirildi, ko‘plab agentlik va qo‘mitalar birlashtirildi yoki tugatildi, markaziy ijro organlarining shtat birliklari 30 foizga kamaytirildi [8].

Mazkur islohotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-dekabrda PF-269-sonli farmoni “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi hujjatga asoslanadi.[9] Farmonga muvofiq, ilgari har bir alohida yo‘nalishda faoliyat yuritgan vazirlik, qo‘mita yoki agentliklar birlashtirilgan, ularning vakolatlari qayta taqsimlangan va takrorlanayotgan funksiyalar qisqartirilgan. Vakolatlar taqsimoti qayta ko‘rib chiqildi, idoralararo takrorlanuvchi funksiyalar yo‘q qilindi va har bir organning aniq vazifasi, mas‘uliyati va natijadorlik mezonlari belgilab berildi. Bu boradagi yondashuv jahon tajribasida “vazifaga yo‘naltirilgan boshqaruv” modeli sifatida tan olingan. Masalan, Jahon banki ekspertlarining 2023-yilgi tahlilida qayd etilishicha, O‘zbekistonning 2022-2024-yillardagi ma‘muriy islohotlari “fuqaroga yo‘naltirilgan boshqaruv” modeliga o‘tishda muhim bosqich bo‘lib, davlat apparati ustuvorliklarini inson manfaatlariga moslashtirishda aniq natijalar bera boshlagan [10].

O‘zbekistonning ma‘muriy islohotlar yo‘nalishida navbatdagi bosqich sifatida xalqaro standartlarni keng joriy etish va davlat boshqaruvi tizimini strategik rivojlantirish bo‘yicha yangi maqsadlar belgilandi. 2023-yilda qabul qilingan “O‘zbekiston - 2030” Strategiyasi ushbu borada tub burilish yasagan konseptual hujjat sifatida e‘tirof etiladi [11]. Strategiyada davlat boshqaruvi modelini xalqaro ilg‘or tajribaga moslashtirish, boshqaruv institutlarining samaradorligi va shaffofligini

oshirish, inson kapitalining rivojiga asoslangan meritokratik tizimni shakllantirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritildi. Shuningdek, “O‘zbekiston - 2030” Strategiyasida barcha rahbar kadrlarga nisbatan natijadorlik ko‘rsatkichlari asosida baholash tizimini keng joriy etish vazifasi ham belgilangan. Bu mexanizm davlat boshqaruvi tizimida samaradorlikni boshqarish modelini shakllantiradi. Amaliyotda ushbu baholash tizimi rahbarlarning qaror qabul qilish jarayonida tezkorlik, samaradorlik va natijadorlikka bo‘lgan yondashuvini kuchaytiradi. Shu tariqa, har bir rahbarning faoliyati ma’lum mezonlar - masalan, belgilangan islohotlar natijasi, jamoatchilik fikri, resurslardan foydalanish samaradorligi va innovatsion boshqaruv yondashuvlari - asosida baholanadi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlansa, bu kabi tizimlar Singapur, Janubiy Koreya va Kanada kabi davlatlarda boshqaruvni zamonaviylashtirish va davlat apparatini ixchamlashtirishda yuqori natijalar bergan. O‘zbekistonning ushbu tajribani bosqichma-bosqich joriy etishi davlat xizmatchilari o‘rtasida raqobatbardoshlikni kuchaytirishi, halollik prinsipini mustahkamlashi hamda zamonaviy ochiq hukumat g‘oyalariga mos boshqaruv muhitini yaratishi kutilmoqda.

Shu tarzda, “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi nafaqat davlat boshqaruvi tizimining ichki transformatsiyasini, balki uni global standartlarga integratsiya qilish jarayonini ham belgilovchi ustuvor dastur sifatida e’tirof etiladi. Mazkur strategik hujjat asosida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar kelgusida davlat apparatini nafaqat samarali, balki xalqaro maydonda raqobatbardosh boshqaruv modeli sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. 2020-2024-yillarda O‘zbekistonning davlat boshqaruvi tizimi “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi doirasida meritokratiya - ya’ni layoqat va malakaga asoslangan boshqaruv tamoyili asosida izchil ravishda qayta qurildi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, 2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan davlat boshqaruvi sohasidagi islohotlar, xususan, meritokratiya tamoyillariga asoslangan kadrlar siyosatini shakllantirish va amaliyotga

joriy etish borasidagi chora-tadbirlar, davlat xizmatining sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilishiga zamin yaratdi. Mazkur islohotlar davlat organlari faoliyatida halollik, professionallik va natijadorlik mezonlarini kuchaytirib, ijtimoiy adolatni ta’minlash, fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini oshirish hamda boshqaruv tizimini institutsional barqarorlik asosida modernizatsiya qilishda muhim rol o‘ynadi. Ayniqsa, rahbar kadrlarni tanlash va ularning faoliyatini baholashda natijadorlik, funksional samaradorlik va jamoatchilik oldidagi mas’uliyatni asosiy mezon sifatida belgilash, davlat apparatini sifat jihatidan yangilashda asosiy omil bo‘lib xizmat qildi. Ushbu yondashuv o‘zbek modelining o‘ziga xosligini belgilab berdi - ya’ni, avvalambor, siyosiy irodaning qat’iyligi va islohotlarga nisbatan jamiyatning keng ko‘lamli ijobiy munosabati uyg‘unlashgan holda ishladi. Natijada, davlat boshqaruvi tizimida professional kadrlar zaxirasi shakllana boshladi, xizmatga tayinlashda shaffoflik va adolatli tanlov tamoyillari mustahkamlandi. Yangi O‘zbekistonning tanlagan strategik yo‘li - meritokratiyaga asoslangan davlat xizmatini shakllantirish orqali boshqaruvning professional, ochiq va samarali modelini barpo etish - nafaqat ichki siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, balki xalqaro maydonda mamlakatning raqobatbardoshligini ta’minlovchi kuchli omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu tajriba nafaqat amaliyotda, balki nazariy nuqtai nazardan ham chuqur o‘rganilishi, boshqa davlatlar uchun ham ilg‘or namuna sifatida taklif etilishi mumkin. Shu sababli, 2020-2024-yillarda qo‘lga kiritilgan yutuqlar va o‘rganilgan saboqlar kelgusida samarali, halol va professional boshqaruv tizimini mustahkamlashda hal qiluvchi manba sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida. 2022. // <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari. 4-jild. - T.: “O‘zbekiston”, 2022. - 196-bet.
3. Bekchanov D. “Institutionalizing Meritocracy in Uzbekistan’s Civil Service Reform”, European Governance Review, Brussels, 2021. // www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17209139

